

О МЕТОДАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО УЗБЕКСКОМУ ЯЗЫКУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6409339>

С.А.Адилова

доцент кафедры Общего языкознания

ТГПУ имени Низами

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос использования страноведческой информации при обучении узбекскому языку с целью формирования у студентов коммуникативной компетенции в её единстве с социокультурной компетенцией. Уделяется внимание органическому соединению в процессе обучения факторов языка и культуры страны изучаемого языка, исследуются преимущества использования реальных предметов в языковом сообществе, изучаемом на уроке, критерии подготовки учебных и аутентичных материалов.

Ключевые слова: преподавание неродного языка, коммуникативная компетентность, страноведческая информация, аутентичные материалы, аудиоматериалы, видеоматериалы.

В последнее время стало актуальным говорить не о преподавании языка как такового, а, скорее, о формировании и развитии у учащихся, студентов коммуникативной компетентности. Известно, что в целом «компетенция» означает круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен, обладает познанием, опытом. Коммуникативная компетенция – это способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы деятельности [4]. В ее основе лежит комплекс умений, позволяющих участвовать в речевом общении. Ученые выделяют следующие виды компетенции: лингвистическая (владение знанием о системе языка, о правилах функционирования единиц языка в речи и способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и выражать собственные суждения в устной и письменной форме); речевая или социолингвистическая (знание способов формирования и формулирования мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться языком в речи; социокультурная (знание национально-культурных особенностей социального и речевого поведения носителей языка); социальная (способность ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией);

стратегическая (компетенция, с помощью которой студент может восполнить пробелы в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в языковой среде).

Формирование коммуникативной компетентности — это процесс многоаспектный, многоэтапный. По своей сути коммуникативная компетенция интегративна и включает несколько компонентов:

- коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме;
- языковые знания и навыки владения этим языком для порождения и распознавания информации;
- лингвострановедческие и страноведческие знания для обеспечения социокультурного фона, без которого невозможно формирование коммуникативной компетенции [2].

Включение в целевую установку обучения и в содержание образования страноведческих знаний в качестве коммуникативного компонента призвано обеспечить усвоение студентами реалий страны изучаемого языка, другой национальной культуры, расширить общий кругозор обучающихся, что повысит, в свою очередь, интерес к изучаемому языку и поможет сформировать стойкую мотивацию.

В этой связи актуальным является использование на языковых занятиях аутентичных материалов, т.е. любых повседневных, подлинных объектов, используемых в языковом обучении для максимального приближения условий обучения в аудитории к реальным условиям жизни носителей изучаемого языка, к реальному функционированию языка [1]. В качестве аутентичных материалов можно использовать следующие объекты: фотографии, меню, вырезки из газетных статей, брошюры, квитанции, карты, фильмы, телешоу, рекламные ролики, уличные вывески, анекдоты и т.д. Некоторые исследователи включают в этот список любые предметы, которые могут быть использованы, чтобы спровоцировать беседу или ролевую игру, такие как, телефоны, предметы быта и т.п. [6] К примеру, аутентичным традиционно принято считать текст небольшого объема, который не был изначально приспособлен для учебных целей, текст, написанный для носителей языка носителями этого языка, воспроизведенный для того, чтобы выполнить некий социальный заказ при изучении языка [1].

Несомненно, в определенных ситуациях неаутентичные материалы (традиционные, то есть приготовленные специалистами и вводимые в учебный процесс, служащие для закрепления той или иной грамматической темы, лексического материала) являются важными дидактическими средствами языкового обучения. Нельзя забывать и тот факт, что аутентичные материалы часто сложны в языковом плане и не всегда отвечают конкретным задачам и условиям обучения. Следовательно, их использование всегда должно быть оправдано и хорошо продумано.

Хотя в мировой практике аутентичные материалы в основном используются в преподавании иностранного языка на расстоянии, то есть не в стране изучаемого

языка, на наш взгляд, их использование на занятиях по узбекскому языку в русскоязычной аудитории в учебных заведениях Узбекистана тоже является актуальным. Подобные материалы помогают не только практически выучить язык, подготовиться к использованию государственного языка в дальнейшей профессиональной деятельности, но и создавая искусственную языковую среду на конкретных занятиях, они учат преодолевать языковой психологический барьер.

Установлено, что среди четырех языковых навыков – говорения, аудирования, чтения и письма, большую проблему вызывает понимание устной речи, произносимой как случайными прохожими на улице, так и, к примеру, кассиром железнодорожной кассы. Значит, аутентичные материалы должны отображать факты использования языка в реальной обстановке и помогать обучающимся легко ориентироваться в жизненных ситуациях, связанных со знанием и использованием государственного языка.

Одним из наиболее эффективных методов, позволяющих выполнить вышеуказанные задачи, является использование аудио-видеоматериалов. Студенты получают информацию о самом языке в живой разговорной речи в естественном для носителей языка темпе, что, несомненно, развивает навыки аудирования, навыки диалогической и монологической речи, интонационные навыки, расширяет словарный запас. Разнообразие голосов действующих лиц развивает у учащихся понимание речи во всем многообразии.

Организовать работу над аудио-видеоматериалами можно в несколько этапов. Например: до просмотра/прослушивания материала (предварительная беседа); во время просмотра/прослушивания (различные упражнения с включением или выключением звука или изображения); после просмотра/прослушивания (обсуждение, выводы).

В целях развития лингвистической компетенции студентов, изучающих узбекский язык, можно использовать следующие материалы: аудиозапись различных объявлений, например, на рынке, в метро, в автобусе; новости, прогноз погоды, реклама, передаваемые по узбекском радиоканалам. Отличным материалом для развития языковой компетенции могут послужить фрагменты таких узбекских фильмов, как «Ватан», «Осмондаги болалар», «Дада» и множества других. Также на каждом занятии можно систематически просматривать и работать над 3-5-минутными эпизодами сериалов «Бир кам дунё», «Туташ такдирлар» и др.

Рациональное использование видео и аудио материалов на занятиях по узбекскому языку имеет неоспоримое преимущество перед другими средствами обучения речевому общению, что обусловлено самой природой аудио-видео материалов, их возможностью интенсифицировать учебный процесс, создавать ситуации общения, побуждающие учащихся к неподготовленному высказыванию, чему способствует высокая мотивационная основа, стимулирующая их интерес к изучаемому языку, активности и концентрации внимания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Киян О. Аутентичность как методическая категория в обучении иностранному языку. <http://main.isuct.ru/files/konf/antropos/>
2. Миронова А.В. Формирование коммуникативной компетентности обучающихся в процессе непрерывного профессионально-туристского образования в системе "лицей-вуз". АР дисс.на соиск.учен.ст.к.пед.н. –М.,2008.
3. Ходжаев М. Хорижда ўзбек тилини интенсив ўқитиш жараёни // Педагогик таълим. -2007. -№ 4. -107-109 б.
4. Центр современных методик преподавания. <http://www.dioo.ru/harakteristiki.html>
5. David Heitler. Teaching with authentic materials. Pearson Education (LONGMAN). 2005. –P.5.
6. Using Realia Resources in Language Teaching. www.teflsurvival.com/teaching-aids